

COVID-19 ЎТКАЗГАН ОНАЛАРДАН МУДДАТИГА ЕТИМАСДАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЎПКА ТЎҚИМАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Каримов Р.Х.¹, Ражапов А.А.², Тажиббаева М.Р.³.

*Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
доцент (PhD)¹.*

*Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
катта ўқитувчиси (PhD)².*

*Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Жамоат саломатлиги ва
умумий гигиена” кафедраси асистенти³.*

Аннотация: илмий тадқиқот натижасида ўрганилган тезисда COVID-19 пандемия даврида хомиладор аёллардан туғилган чақалоқларнинг нима сабабдан нобуд бўлиши, уларнинг ўлими кўрсаткичлари ўртасида айнан қайси касалликлар билан яъни организмдаги қайси аъзонинг етишмовчилиги сабаб бўлаётганлиги шунингдек, чақалоқларнинг ўпкаларидаги морфологик ўзгаришлар ўрганилган.

Калит сўзлари: COVID-19, пневмония, пневмопатия, янги туғилганлик, етилмаганлик, перинатал ўлим, янги туғилган чақалоқлар асфиксияси, нафас бузилиш синдроми, бронхопневмония.

Муаммонинг долзарблиги: COVID-19 касаллигининг пандемия даврида тарқалиши оқибатидан SARS-CoV-2 лаборатор текширувлар натижасида аниқланиши кўпчилик хомиладор аёллар ва чақалоқларда нохуш воқеаларга сабаб бўлиб келинмоқда ва бу ўз навбатида тиббиёт соҳасида муҳим долзарб муоммаларга айланмоқда.

COVID-19 касаллиги билан касалланган хомиладор аёллардан туғилган чақалоқларда, айниқса чала туғилган чақалоқларда, инфекциянинг кечиши тўғрисида мавжуд маълумотлар бўйича нафас олиш аъзолари томонидан (тахипноэ, апноэ, йўтал), юрак-қон томир тизими (тахикардия) ва ошқозон-ичак тракти томонидан бузилишлари (диарея, қабзият, қусиш) мавжудлиги, шу билан бирга тана ҳароратининг беқарорлиги, ҳолсизлик, туғилганда камвазник каби ўзига хос кўринишлар намоён бўлишини кўрсатди.

Ишнинг мақсади: COVID-19 касаллиги билан касалланган хомиладор аёллардан туғилган чақалоқларда аниқланган касалликларни кечиш жараёнида

гисталогик преапаратлардан фойдаланиб, аниқланган касалликларни олдини олиш.

Текшириш методи ва материаллари: COVID-19 касаллиги билан касалланган хомиладор аёллардан туғилган чақалоқларнинг касаллик тарихи, патологоанатомик гистопрепаратлар, хомиладор аёллардаги ПЦР ва ИФА тестлардан фойдаланилди.

Текширув натижалари: COVID-19 касаллиги билан касалланган хомиладор аёллар мурожаат қилган ва Урганч шаҳрида яшовчи 25 нафар хомиладор аёлнинг хомиладорлик муддати 38-39 хафталигида чақалоқлар табиий йўл билан туғдирилган. Туғилган чақалоқларнинг кўпчилиги қиз бола жинсига мансублиги, янги туғилган чақалоқларда касалликлар орасида пневмония касаллиги кузатилганлиги, бу касалликни чақалоқларда кузатилишига оналарнинг хомиладорлик пайтида COVID-19 вируси билан касалланганликлари ва ПЦР ва ИФА тест лаборатор текширувлар тасдиқлаганлиги аниқланган.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, COVID-19 асосан хомиладорликнинг 38 хафталигида туғилган чақалоқларда кузатилганлиги, ўғил болаларга қараганда киз болаларда кўп учраган, яъни 60%ни ташкил этганлиги, пандемия даврида SARS-CoV-2 хасталиги билан касаланган хомиладор аёллардан туғилган чақалоқларнинг 60% да SARS-CoV-2 дан кейинг асорат сифатида пневмония касаллиги кузатилганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Artikova D. O., Ruzmetova D. T. XORAZM VILOYATIDA HOMILADOR AYOLLARDA SIYDIK YO 'LLARI INFEKSIYASINI KECHISHI VA UNGA OLIB KELUVCHI OMILLAR //INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 3-4.
2. Bekchanov A. J. et al. Causes of death in infants born to women affected by Covid-19 disease //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149). – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-38.
3. Khasanovich K. R., Tulibaevna R. D., Ziyaevich T. H. DISTRIBUTION OF PERINATAL DISEASE IN NEWBORN CHILDREN IN KHORZAM PROVINCE BY CITY AND DISTRICT AND CAUSES OF DEATH //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 5. – С. 82-85.
4. Каримов Р., Аvezов М. Оценка перинатальных случаев смерти, уровня

- и состояния заболеваний уха, горла и носа //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-63.
5. Karimov R. X., Tursunov X. Z., Ruzmetova D. T. Modern approaches to perinatal disease in diabetes in pregnant women //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 12. – С. 173-179.
6. Karimov R. X, & Musaev U. M. (2023). ANALYSIS OF RESEARCH AND COMMISSION FORENSIC EXPERTISES CONDUCTED ON LIVING PERSONS. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149)*, 1(5), 61–63. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/423>
7. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
8. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023, October). ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР). In *International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 3, pp. 76-78)*.
9. Каримов Р. Х. и др. ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ //Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.
10. Матякубова С., Рузметова Д. Особенности клинического течения при преждевременном излитии околоплодных вод и принципы ведения беременных //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2019. – №. 1 (107). – С. 175-177.
11. Матякубова С., Рузметова Д. Фоновые факторы, влияющие на течение беременности и её исход при преждевременных разрывах плодных оболочек //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 4 (104). – С. 203-205.
12. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. CLINICAL PRACTICAL ASSESSMENT APPLICATION OF POLYMERASE CHAIN REACTION AS A TEST FOR ASSESSING MICROBIOCINOSIS IN PREGNANT WOMEN //Central Asian Journal of Pediatrics. – 2021. – Т. 2021. – №. 1. – С. 37-49.
13. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. OCCURRENCE OF UTERINE

MYOMA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN KHOREZM REGION //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 489-492.

14. SA M., DT R. RISK FACTORS OF DEVELOPMENT OF PRETERM PREMATURE RUPTURE OF FETAL MEMBRANES IN PREGNANT WOMEN //European Science Review. – 2018. – Т. 1.

15. Sabirjanovich Y. B. et al. ETHERIOLOGICAL FACTORS OF DEATH IN PNEUMONIAS FOUND IN NEWBORNS //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 1-4.

16. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., & Бекчанов, А. Ж. (2023, July). COVID-ўтказган оналардан туғилган чақалоқларда пневмония касаллигининг асоратлари. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 2, pp. 10-12).

17. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., & Джуманиязова, Н. С. (2024). COVID-19 ЎТКАЗГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ (ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯ ЭКСПЕРТИЗА БЮРОСИ, ХОРАЗМ ВИЛОЯТ ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗИ). *Молодые ученые*, 2(3), 15-16.

18. Tulibayevna R. D. Characteristics of Urogenital Tract Microbiota During Pregnancy //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 249-254.

19. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., & Джуманиязова, Н. С. (2024). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ПНЕВМОНИЯ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ЎЛИМ САБАБЛАРИ. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 3(1), 197-201.

20. Юлдашев Б. С., Каримов Р. Х., Бекчанов А. Ж. COVID-19 ЎТКАЗГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ПНЕВМОНИЯНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТИ //International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists" Sustainable Development: Problems, Analysis, Prospects"(Poland). – 2023. – С. 26-28.

21. Yuldashev B. S. et al. Causes of Pneumonia In Infants Born of Mothers Infected With Covid-19 //International Journal of Integrative and Modern Medicine. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 9-16.

22. Yuldashev, B. S., Kuruyazov, A. Q., Khodzhimuratov, O., & Karimov, R. X. (2023). OCCURRENCE OF CLINICAL PALATE AND LIP DEFECT WITH FACIAL ANOMALIES IN KHORAZM REGION. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(11), 80-85.
23. Р.Ю.Рузибаев., Х.К.Шейхова., Р.Х.Каримов. (2024). МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14315848>
24. Р.Ю.Рузибаев, ., Х.К.Шейхова, Р.Х.Каримов, & А.А.Ражапов. (2024). АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION, 1(11), 110–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14391336>
25. Рузибаев, Р. Ю., Шейхова, Х. К., & Каримов, Р. Х. (2024). МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. *AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE*, 2(5), 61-69.
26. Ражапов Адилбек Анварбекович, Каримов Расулбек Хасанович, Ходжаева Дилфуза Камилловна, & Бекчанов Азизбек Жуманазарович. (2025). БОШ МИЯ ТУҒРУҚ ЖАРАЁНЛАРИДА ЧАҚАЛОҚЛАР ЎЛИМИ. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 1(9), 25–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14599032>
27. Ражапов Адилбек Анварбекович, Каримов Расулбек Хасанович, Ходжаева Дилфуза Камилловна, & Бекчанов Азизбек Жуманазарович. (2025). ТУҒРУҚ ТРАВМАЛАРИДА ЧАҚАЛОҚЛАРНИНГ ЎЛИМ САБАБЛАРИ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATION RESEARCH CONFERENCE, 1(9), 20–22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14609231>